

JCWS

AUTHOR

**Samadqulova Gulzoda
Rahmatillayevna**

*Toshkent kimyo-texnologiyalari
institutining Yangiyer filiali stajyor-
o'qituvchisi.*

**Samadqulova Gulzoda
Rahmatillayevna**

*Trainee-teacher of the Yangiyer branch of
the Tashkent Institute of chemical and
technology.*

**Самадқулова Гульзода
Раҳматиллаева**

*Стажер-преподаватель Янгийерского
филиала Ташкентского химико-
технологического института.*

**©2024. Samadqulova Gulzoda
Rahmatillayevna.**

MARKAZIY OSIYODA QADIMIY YOZUV MADANIYATI VA ARXIV ISHINING VUJUDGA KELISHI

THE EMERGENCE OF ANCIENT WRITING CULTURE AND ARCHIVAL WORK IN CENTRAL ASIA

ВОЗНИКНОВЕНИЕ КУЛЬТУРЫ ДРЕВНЕЙ ПИСЬМЕННОСТИ И АРХИВНОГО ДЕЛА В СРЕДНЕЙ АЗИИ

ANNOTATSIYA

Markaziy Osiyoda yozuv belgilarining paydo bo'lishi, yozuv madaniyatining shakllanish bosqichlari, oramiy yozuvi, parfiyoniy, xorazmiy, sug'diy, oramiy-boxtariy, yunon-boxtar, arab yozuvlarining paydo bo'lishi to'g'risida ma'lumot berish.

ANNOTATION

To provide information on the emergence of signs of writing in Central Asia, stages of formation of writing culture, the emergence of the Aramaic script, Parthian, khwarezmian, sugary, Aramaic-bokhtarian, Greco-bokhtar, Arabic scripts.

АННОТАЦИЯ

Дать сведения о появлении письменных знаков в Средней Азии, этапах становления письменной культуры, о появлении арамейского письма, Парфянского, хорезмийского, согдийского, Арамейско-Бохтарского, греко-Бохтарского, арабского письма.

KALIT SO'ZLAR

iyeroglif, ideograf, petroglif, issiq yozuvi, oramiy yozuvi, parfiyoniy yozuvi.

KEYWORDS

hieroglyph, ideograph, petroglyph, warm script, Aramaic script, Parthian script.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА

иероглиф, идеограф, петроглиф, горячее письмо, арамейское письмо, Парфянское письмо.

KIRISH

Yozuv insoniyat tarixida eng noyob kashfiyotlardan biri. Shartli chizma belgilar yordamida inson o'z fikrini tosh, yog'och, suyak, sopol buyumlar sirti kabilarga muhrlash tajribasiga erishguniga qadar million yillar ibtidoiy yovvoyilik holatida bo'lgan. Avvalo tafakkurning, so'ngra esa nutqning xossalarini anglash odamzodning olam ichra sharafli o'rnini belgilab bergan desak mubolag'a bo'lmaydi. Nutq inson va faqat insonga musharraf etilgan beqiyos ne'mat ekan, yozuv uni makon va zamonlar osha uzatish, o'tmishni bugungi kun bilan bog'lash imkoni sifatida yanada muhim va noyob madaniy hodisa bo'ldi. Ayni yozuv insoniyat sivilizatsiyasining yaxlitligiga xizmat qila boshladi.

Jahon miqyosida yozuv yaratilganiga besh ming yildan oshdi deb hisoblanadi. Umuman inson biror belgini chizibmi yo o'yib va yoki bo'yab qoldirsa u o'zidan iz qoldirdi demak. Bu ma'noda tosh asrining turli bosqichlaridayoq odamzod bir muncha tajribaga ega edi. Jahon bo'ylab qoya toshlarda saqlangan son-sanoqsiz rang-bo'yoq yoki tirnab – o'yib ishlangan suratlar ham ma'lum ma'no tashish vazifasini o'tagan. Ularda ham voqelik, turli xil munosabatlar aks etgan. Masalan;, odam nimanidir e'zozlagan, nimanidir daf etishni o'ylab suratga sirli kuch bag'ishlamoqchi bo'lgan. Qadimiy ovchilar hayot uchun eng zarur faoliyat – ov oldidan o'zlariga omad tilab, qoya toshlar sirtiga o'yib ishlangan baroridan kelgan ov tasvirlari poyida marosimlar qilishgan. Masalan, Zaraut kamar g'oridagi yovvoyi ho'kiz ovi manzarasi, Sarmishsoy qoyalaridagi ov chog'i tasvirlari, ularning oldida marosim raqsiga tushayotgan ibtidoiy ovchilar va boshqalarni eslash kifoya. Biroq qadimiy qoyatosh suratleri hali yozuv emas edi. Ular qandaydir axborot tashishlari mumkindir. Lekin tasvirlarni istagan kishi istagan tilda tasvirlashi mumkin. Qoya tosh suratleri inson nutqiga bog'lanmagan edi.

ASOSIY QISM

Jahon yozuv amaliyoti tarixida iyeroglif, ideograf tasvir yozuv tajribasi ham olg'a qo'yilgan bir qadam edi. Bu o'rinda tasvirlarning ma'nosini ochib beruvchi aniqlagich belgilar orqali Misr

iyeroglifi suratli tizim Qadimgi Misr tili bilan bog'langan. Xitoy iyeroglif yozuvi ham dastlab tasvirlardan boshlanib, asta-sekin shartli ramziy chizma shakllarga kirgan. Qadimgi Hindiston suratli yozuvi haligacha ishonchli o'qilgan emas. Fest diskidagi (doira shaklidagi sopolak yuzasidagi) suratlarining yozuv sifatidagi mazmuni haqida bahslar uch asr yuzini ko'rmoqda va hokazo.

Yozuv tarixida harf – tovush, ya'ni bir harf bir tovush birligini ifoda etadigan shartli belgilar tizimi – alifbo paydo bo'lgunicha inson nutqining tabiatini tushuna borish barobarida yozuvning “belgi-jumla”, “belgi-so'z”, “belgi-bo'g'in” va nihoyat, belgi-tovush kabi murakkab izlanishlar bosqichlari bo'lib o'tgan. Ayni harf-tovush, bir belgiga bir fonema to'g'ri keladigan yozuv bu sohadagi kashfiyotchilikning yuksak bosqichi hisoblanadi.

Markaziy Osiyo xalqlari yozuv madaniyati tarixida ana shu bosqich o'zining xilma-xil mahalliy yozuv-alifbo tizimlari bilan alohida ajralib turadi. Bu o'rinda aytish lozimki, genetik asoslari jihatidan asl mahalliy, tub joy va chetdan o'zlashtirilgan yozuvlar farqlanadi. Masalan;, Qadimgi Xorazmda Qora tobe qoya toshidagi chizmalar va boshqalar. Bu belgilar ko'pincha shu qadar qorishtirib yuboriladiki, ularni diqqat bilan kuzatib payqash mumkin. S.P.Tolstov Qora tobe qoya chizmalarini qisman Moxenjo Daro (Hindiston)ning qadimiy yozuviga o'xshashligini ta'kidlagan holda piktogrammadan (rasmi suratli yozuv bosqichidan) ideogrammaga o'ta boshlash davriga oid deb taxmin bildirgan.

Xuddi shu kabi o'qilishi bahsli bo'lib kelayotgan Issiq Qo'rg'oni (Olmoti shahri yaqinidagi sak shahzodasining qo'rg'on-qabri)dan topilgan kumush idish sirtidagi yozuv ham tub joy kashfiyoti deb baholanishi mumkin. “Issiq yozuvi” nomi bilan yuritilayotgan bu topilmada aks etgan “harf” belgilar Markaziy Osiyo bo'ylab Janubiy O'zbekistonda, Afg'onistonda topilgan. Demak, Issiq yozuvi ulkan mintaqada tarqalgan qadimiy tub yer alifbolarimizdan biri, deb baholash mumkindir.

Miloddan avvalgi I ming yillik o'rtalarida Markaziy Osiyoning ulkan qismi, G'arbda Misrgacha barcha Old Osiyo shomiy xalqlar

yurtlari ham Qadimgi Eron ahmoniyar sulolaviy saltanati tomonidan bosib olingan edi. Eron saltanati davlat mahkama ishlarida ayni shu Old Osiyo o'lkalarida, xususan, Kan'on (Finikiya) yurtida yaratilib, keyinchalik mil.avv. X-IX asrlarda oramiy qabilalari tomonidan o'zlashtirilgan yozuvdan foydalanishgan. Tabiiyki, Eron ahmoniy hukmdorlari saltanat miqyosida bir xil, ya'ni oramiy yozuvli mahkama ishlashidan manfaatdor edilar. Shunday qilib, butun saltanat bo'ylab barcha satrapliklarda, jumladan, Parfiya, Xorazm, Sug'd, Marg'iyona, Bixtar yurti va boshqalarda oramiy yozuvi amal qildi. Buning ustiga mahkamachilik ishlarida oramiy kotiblari ish yuritganlari uchun hujjatchilik ham dastlab oramiy tilida olib borilgan. Kotiblar hujjat mazmunini fors amaldorlariga forscha bayon qilib berish odati yuzaga kelgan. Biroq, Eron saltanati davom etgani sari barcha satrapliklarni oramiy kotiblar bilan ta'minlashning iloji bo'lmay qoldi. Kotibiyat asta-sekin mahalliy ziyolilar qo'liga o'ta boshladi. Bular endi oramiy tilini bilmaydigan yangi avlod edi. Natijada hujjatlarni oramiy yozuvda mahalliy tillarda tuzishga amal qila boshlandi. Bu tajribaning bir jihati bor edi. Bu ham bo'lsa, matn tuzishda ko'p takrorlanadigan so'zlar, ba'zi so'z birikmalari oramiycha yozilishi edi. Ammo bu kabi oramiycha so'zlarning jumalalar ichida grammatik bog'lanishi uchun mahalliy til qo'shimchalari ishlatilar edi. Ayni shu grammatik ko'rsatkichlar hujjat tilining mahalliy tilda ekanini ko'rsatadi. Mahalliy tillardagi matnlarda oramiycha so'zlar (ular asosan so'z o'zaklari) hujjatni o'qishda oramiycha o'qilmagan. Chunki oramiycha so'z mahalliy tildagi mazmunan to'g'ri keladigan so'zni talaffuz qilish uchun darakchi (signal) vazifasini o'tagan. Masalan; matnda MLKA (malik so'zi o'zagi) yozilgan bo'lsa, sug'dcha ixshid "podsho" deb o'qilgan; BARI so'zi sug'dcha jote "o'g'il"; XMR so'zi madu "may, vino"; AHN so'zi bratar "aka" yoki "uka" kabi, MRAY – xvabu (xitav) "hokim" kabi o'qish uchun so'z – ishorat (signal) bo'lgan. Matn tuzishda o'zga til so'zlarining "so'z-signal" vazifasida ishlatish yozuv tarixida geterografiya deyiladi. Buning ma'nosi o'z tili so'zlarini o'zga tildan "qolip" so'zlar orqali ifodalash demakdir.

Shunday qilib, Markaziy Osiyoda miloddan avvalgi V-IV asrlardan boshlab oramiy alifbosi asosida, uning harflarini mahalliy tillar fonetik xususiyatlarini ifodalashga moslashtirilgan mustaqil alifboli 14 yozuvlar paydo bo'ldi. Bular parfiyoniy, xorazmiy, sug'diy, oramiyboxtariy yozuvlari edi. Keyinchalik bu o'lkalarda, xususan, Hindistonda oramiy asosida paydo bo'lgan kxaroshtxi, braxmi yozuvlari ham tarqalgan. Bixtar o'lkasida esa Yunon-bixtar davlati amal qilgan mil.avv. III asr o'rtalaridan I asr o'rtalarigacha yunon yozuvi amal qilgan edi. Milodiy I asrda Kushon podshohlik sulolasi vakili Kanishka davrida yunon yozuvini mahalliy bixtar tiliga moslashtirib yunon-bixtar yozuviga asos solindi. Bu yozuv arab istilosi davrlariga qadar amal qildi. Ayniqsa, uning tezkor ravon usuli eftaliy yozuvi deb shartli ravishda atalgan davri ham bor.

Markaziy Osiyoning qadimiy yozuvlari oramiy alifbosini davom ettirganlari sababli o'sha ajdod alifbodagi kabi 22 harfli belgilar tizimidan iborat bo'lgan: alif, beyt, gimal, dalet, ha, vav, zayn, xet, tet, yoy, kof, lom, mim, nun, se, a'yn, pe, tsadde, qof, resh, shin, tau – bular oramiy harflarining an'anaviy "nomlari". Asli bularning o'zi kan'oniy (finikiy) yozuvining davomida paydo bo'lgan. Holbuki, hali hanuz ushbu sal kam 3500 yillik qadimiy alifbo tizimlarining nomlari zamonaviy alifbo tizimlarining tartibida, ba'zi siljishlarni e'tiborga olmasak, saqlanib kelmoqda: alif, be, te, se, yu, jim, dol, zol, va h.k.; alfa, beta, gamma, delta.....; ey, bi, si, di....., a, b, v, g, d..... va hokazo.

XULOSA

Yuqorida qayd etilgan qadimiy Markaziy Osiyo yozuvlaridan parfiyoniy, xorazmiy, sug'diy, uyg'ur-turkiy, oramiy-bixtar, yunon-bixtar, 15 o'rta fors pahlaviy, nihoyat qadimgi turkiy yozuvlarning tarixiy manbashunoslik uchun, bu sohaning muhim yordamchi ilmiy-amaliy tarmog'i – arxivshunoslik uchun ahamiyati beqiyos katta. Zero, arab yozuvi kirib kelib, bu yozuvlarning mavqei yo'qola borganiga qadar bitilgan ko'p miqdordagi yozma yodgorliklarni ushbu qadimiy yozuvlarni bilmay turib o'rganishning aslo iloji yo'q. Masalan; birgina parfiyoniy yozuvda Eski Niso xarobalaridan 3000 dan ortiq hujjatlar, bir qancha

qoya tosh bitiklari, xorazmiy yozuvida Tuproqqal' a arxivi, Aybuyir qal'a, Oqchaxon, Mizdaxkan, Xumbuz tepa, Yakka Porson bitigi, sug'd yozuvida Mug' tog'i sug'd arxividan tashqari o'nlab buddaviy, moniycha, diniy-falsafiy, ahloqiy asarlar epigrafik yodgorliklar yetib kelgan. 25 harfdan iborat yunon-boxtar alifbosi zaminidagi boxtar yozuvining O'zbekiston va Tojikistonning janubiy hududlaridan topilgan namunalariidan tashqari Afg'onistonda yaqinda muhim hujjatlar majmui – ijtimoiy, iqtisodiy munosabatlarga oid yuzdan ortiq boxtariy tilli hujjatlar – Ravatak arxivining topilishi favqulodda hodisa bo'ldi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Alimov I., Ergashev F., Bo'tayev A. Arxivshunoslik: O'quv qo'llanma. Toshkent, 1997.
2. Теория и практика архивного дела в УзССР. Под ред. Ф. И. Долгих и И. К. Руделсон. Москва, 1980.
3. Архивы // Историческая энциклопедия. Т. 1. Москва, 1961,
4. Arxivlar // O'zbekiston Milliy Ensiklopediyasi. 1-jild. Toshkent, 2000.
5. Xolmatova M. Arxivlar hamkorligi // Xalq so'zi. 2003. 19 iyun.
6. Alimov I va B. Arxivshunoslik. Toshkent, 1997.
7. Asqarov A. O'zbekiston tarixi. Toshkent, 1994.
8. Is'hoqov M. Unutilgan podsholikdan xatlar. Toshkent, 1992.
9. Oronyuk B., Aliyev B. Arxivlar – hujjatlar qal'asidir // Sharq yulduzi.
10. Набиев Р. Из истории Кокандского ханства. Ташкент, 1973.
11. Троицкая А. Л. Каталог архива кокандских ханов. Москва, 1968.
12. Иванов П. П. Архив хивинских ханов // Записки ИВ АН СССР. Т-7. Москва, 1939.
13. Мухсинова К. Опыт работа по упорядочению фонда «Кушбеги эмира Бухарского» // научно-методический бюллетень Аривного управления МВД УзССР. 1955. №3.
14. Turdaliev I., Samadkulov M. THE GREEN ECONOMY: PAVING THE PATH TO SUSTAINABLE PROSPERITY //Science technology&Digital finance. – 2024. – Т. 2. – №. 2. – С. 49-51.
15. Samadkulov M. THE ECONOMICS OF URBANIZATION: CHALLENGES AND STRATEGIES FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT //SPAST Abstracts. – 2023. – Т. 2. – №. 02.
16. Gurbandurdievich M. Q. Conceptual Basics of Improving Innovative Capacity and its Increase Mechanism //Texas Journal of Multidisciplinary Studies. – 2023. – Т. 20. – С. 1-4.
17. Самадқулов М., Шукурова И., Туйчиев Д. Raqamli iqtisodiyot sharoitida moliya bozori va unda bank infratuzilmasining o'rni //Информатика и инженерные технологии. – 2023. – Т. 1. – №. 2. – С. 160-164.
18. Самадқулов М. И. Ў. МАМЛАКАТ ИННОВАЦИОН САЛОҲИЯТИНИ ОШИРИШ МЕХАНИЗМИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШНИНГ КОНЦЕПТУАЛ АСОСЛАРИ //Экономика и финансы (Узбекистан). – 2022. – №. 3 (151). – С. 70-76.
19. САМАДҚУЛОВ М. И. ФОРМИРОВАНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ КЛАСТЕРОВ КАК ИНСТРУМЕНТА ПОДДЕРЖКИ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СИСТЕМЕ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА //ЭКОНОМИКА. – №. 5. – С. 531-534.
20. Kamolov D., Eshonqulov R. ДЕМОКРАТИЯНИНГ АХЛОҚИЙ ЈИНАТЛАРИ //International scientific and practical conference. – 2024. – Т. 1. – №. 1. – С. 37-42.
21. Khudoyarov R., Kamolov D., Azamatov B. ECONOMIC GROWTH, BUSINESS CIRCULATION AND ECONOMIC DEVELOPMENT //Science technology&Digital finance. – 2024. – Т. 2. – №. 2. – С. 21-24.
22. Kamolov D. NIZOMULMULK ASARLARIDA DAVLAT BOSHQARUVI VA YETAKCHILIKKA DOIR АХЛОҚИЙ QARASHLAR //International scientific and practical conference. – 2023. – Т. 1. – №. 1. – С. 16-19.